

**БОШ МИЯДА СУРУНКАЛИ КОН АЙЛАНИШИ КАСАЛЛАРИДАГИ
КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛИ БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШНИНГ ТАБИЙ
МАХСУЛОТЛАР БИЛАН УЙЎНЛАШУВИНИ БАХОЛАШ.**

А.С.Самиев, З.Б.Жиянов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11151639>

Аннотация: Кузатувимизда жами 46 нафар когнитив бузулишли (уларнинг ёши 65-85 ёшни ташкил қилди) беморлар иккита бир хил гуруҳларга: асосий гуруҳни 23 нафар ва иккинчи гуруҳ-23 беморларимиз иштирок этиди. Асосий гуруҳ беморларимизга MLC901 (NeuroAIDII) препаратини, эрталабга 50 мг. қизил сабзи шарбати, тушда 100 мг. қизил лавлаги ва кечаси 2 чой қошиқ асални 3 ой давомида даволаш мақсадида қўлладик, иккинчи гуруҳ беморларимизга эса ананавий даво муолажаларини олиб бориш йўли билан улардаги самарадорлик кўрсаткичини тахлил қилдик. Даволашдан кейин асосий гуруҳ беморларимизда иккинчи гуруҳ беморларимизга нисбатан ишончли тарзда самарадорлик аниқланди.

Калит сўзлар: когнитив бузулишлар, MLC901 (NeuroAIDII) препарати

**ОЦЕНКА КОМБИНАЦИИ НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.**

Аннотация: В нашем наблюдении приняли участие 46 пациентов с когнитивными расстройствами (возраст 65-85 лет) в двух идентичных группах: 23 пациента в основной группе и 23 пациента во второй группе. Мы использовали препарат MLC 601 (NeuroAIDII), на тошак 50 мг. красной морковной сок, днем 100 мг. красной свёкле и на ночь 2 чайной ложке меда для лечения нашей основной группе пациентов в течение 3 месяцев и анализировали эффективность второй группы пациентов при проведении традиционных медицинских процедур. После лечения эффективность была достоверно определена у пациентов основной группы по сравнению с пациентами второй группы.

Ключевые слова: когнитивные нарушения, препарат MLC 601 (NeuroAIDII).

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.**

Abstract: A total of 46 patients with cognitive disorders (their age was 65-85 years old) participated in our observation in two identical groups: 23 patients in the main group and 23 patients in the second group. We used the drug MLC601 (NeuroAIDII), in the morning 50 mg. red carrot juice, 100 mg in the afternoon. red beets and 2 teaspoons of honey at night for the treatment of our main group of patients for 3 months, and we analyzed the effectiveness of the second group of patients by conducting traditional medical procedures. After treatment, efficacy was reliably determined in our main group patients compared to our second group patients.

Keywords: cognitive impairment, drug MLC601 (NeuroAIDII).

КИРИШ

Неврологияда бош мия касалликлари ичида кўп учрайдиган симптомлардан бири бўлиб, когнитив ўзгаришлар ҳисобланади. Когнитив бузулишлар бош миянинг турлича касалликлар оқибатида диффуз зарарланишлари натижасида кузатилади [2.3.8]. Когнитив бузулишлар 65 ёшдан ошганларнинг 3 -20% гача кишиларда учраб, деменциягача олиб

келади. Енгил когнитив бузулишлар кекса ёшдаги кишиларнинг 40% идан 80%игача кузатилмоқда[4.5.11]. Когнитив бузулишларда беморлардаги хотира, англаб билиш-гнозис, нутқ, кундалик фаолият-праксис ва интелектлар киради[2.6.15].

Хозирги кунда кексалик ёшининг ошиб бориши, кекса кишиларда когнитив бузулишларининг олдини олишда ва уни самарали даволашда неврологлар ва бошқа мутахасис врачлар учун долзарблиги ортиб бормоқда[3.5.13.16].

Мақсад: Когнитив бузулишли беморларда MLC901 (NeuroAIDII) препарати, сабзи шарбати, кизил лавлаги ва асалларни самарадорлигини аниқлаш.

Кузатувимизда жами 46 нафар хотираси пасайиши, тез чарчаш ва уйқу бузулишидан шикоят қилган беморлар иштирок этди. Уларнинг ёши 65-85 ёшни ташкил қилди.

Уларнинг барчасидан барча клиник-лаборатор, МРТ ва клиник-неврологик текширишлардан ўтказилди.

Беморлар иккита бир хил гуруҳларга: асосий гуруҳни 23 нафар бемор ташкил қилиб, уларга комплекс давога нейротроп препаратлардан NeuroAID II ни тавсия қилдик; иккинчи гуруҳ беморларимиз ҳам 23 нафарни ташкил қилиб, уларга ананавий даво муолажалари ўтказилди.

Барча беморларимизда хотира пасайиши 88% ни, кўп миқдордаги маълумотлар қабул қилиши пасайиши 86% ни ташкил этди. Тез чарчаб қолиш ва меҳнат фаолиятини пасайиши деярли барча беморларда кузатилди. Уйқу бузулиши 70% беморларда, эмоционал сферада ўзгаришлар 65% беморларда кузатилди.

Узоқ йиллар давомида халқ табобатида ўсимликлардан тайёрланган дори препаратларини қўллаб беморлар дардини даволаб келган, хозирги кунга келиб замонавий тиббиётимизда ҳам ўсимликлардан тайёрланган дори препаратларини ҳамда табиий маҳсулотлардан касалликларни даволашда кенг миқёсда амалга оширмоқда.

MLC601 табиий маҳсулот ҳисобланиб, таркибида ўсимликлар ва ўсимлик бўлмаган экстракт капсулалари дори препаратидир. MLC601 нейротроптор ва нейропластик таъсирига эга препаратлар гуруҳига киритилади[12.13.14.15]. Сабзи шарбати таркибида антиоксидант моддалар ва витаминлардан А, С,Е.ва барча В гуруҳлари, шунингдек калий фосфор магни ва темир моддаларига бойлиги билан ажралиб туради.

Қизил лавлаги таркибида витамин С,А, В9 ва калий элементларига жуда бой маҳсулотлар таркибига киради. Қизил лавлаги таркибида яна талий кислотаси мавжуд бўлиб, бу янги хужайралар пайдо бўлишида муҳимдир.

Асал таркибида организмга зарур бўлган минерал моддалар-калий, натрий, кальцийлар, шунингдек органик кислоталар, олма ва лимон кислоталари, витаминлар (В2, В6, С, Е, К, RR) ҳамда 70дан ортиқ аминокислоталар борлиги аниқланган.

Даволашдан кейин асосий гуруҳ беморларимизнинг деярли барчасида бош оғриғи, чарчоқ ҳисси ва дармонсизликлари ўтди.

Иккинчи гуруҳ беморларимизда эса хотира пасайиши 74 %ни, кўп миқдордаги маълумотлар қабул қилиш пасайиши 76 % ни ташкил этди. Уйқу бузулиши эса 45 % беморларди, эмоционал сферада ўзгариш 36 % беморларда кузатилди.

Даволашдан кейин асосий (биринчи) гуруҳ беморларимизда хотира пасайиши 66%ни, кўп миқдордаги маълумотлар қабул қилиш пасайиши 68 % ни ташкил этди. Уйқу бузулиши эса 20 % беморларди, эмоционал сферада ўзгариш 25 % беморларда кузатилди.

Асосий гуруҳдаги 6 нафар бемор NeuroAID II препаратини бир ой давомида қабул қилди, шу сабабли улардаги клиник неврологик ва ҳаёт сифатидаги ўзгаришлар уч ойгача қабул қилган беморларга нисбатан сезиларли даражада пастроқ натижа берди.

MMSE тести бўйича иккинчи гуруҳ беморларимизда 10 та сўзни эслаб қолиши даволашдан олдин сезиларли пасайиши аниқланди, уларнинг ўртача кўрсаткичи $5,85 \pm 0,15$ ва $24,69 \pm 0,36$ баллга тенг бўлди. Даволашдан кейинги кўрсаткич, яъни $7,8 \pm 0,11$ ва $25,48 \pm 0,30$ баллни ташкил этди.

MMSE тести бўйича асосий гуруҳ (биринчи) беморларимизда 10 та сўзни эслаб қолиши даволашдан олдин сезиларли пасайиши аниқланди, уларнинг ўртача кўрсаткичи $5,85 \pm 0,15$ ва $24,69 \pm 0,36$ баллга тенг бўлди. Даволашдан кейин кўрсаткич ишончли ошди, яъни $7,8 \pm 0,11$ ва $28,68 \pm 0,30$ баллни ташкил этди.

Хулосалар

1. Табиий препарат- MLC901 ни, қизил лавлаги, қизил сабзи шарбати ва асалларни когнитив ўзгаришли беморларда қўллаб клиник тадқиқот олиб борганимизда клиник-неврологик динамика 3 ой давомида юқори самарадорликга эга эканлигини тасдиқлади.

2. MLC901 препаратини кўллаш давомида беморларимизда ҳеч қанақа ноҳўя таъсирлар кузатилмади.

Адабиётлар

1. Преображенская И.С., Яхно Н.Н. Сосудистые когнитивные нарушения // Неврологический журнал. 2007. Т. 12. № 5. С. 45-50.
2. Мирджураев Э.М. Цереброваскулярная патология при неспецифическом аортоартериите. // Ж-л неврологии и психиатр. им. Корсакова №3. 1990 ст. С. 47-49.
3. Мирджураева Э.М., Сагатов А.Р. Медикаментозная терапия в реабилитации больных в раннем постинсультном периоде // Научно-практический журнал NEUROLOGIYA № 3-4. Материалы IV съезда неврологов Узбекистана – 2008 г.
4. Мирджураев Э.М., Сагатов А.Р. Постинсультные тревожные и когнитивные нарушения и вопросы врачебно-трудовой экспертизы // Материалы I Съезда Психиатров Узбекистана, - 2015 г. Ст. 100.
5. Мирджураев Э.М., Бахриддинова М.А. Detection, early diagnosis and treatment of Alzheimers disease // Материалы 12-международной конференции по болезни Альцгеймера и Паркинсона. AD/PD 2015. Ницца, Франция. Ст. 990.
6. Мирджураев Э.М., Бахадирова М.О., Эргашева Н.О. Диагностика и методы коррекции когнитивных нарушений при хронической ишемии мозга и у больных с частыми транзиторными ишемическими атаками // Научно-практический журнал NEUROLOGIYA № 2 (66), 2016 г. Ст. 5-6.
7. Мирджураев Э.М., Бахадирова М.О. Профилактика ЦВЗ // National journal of Neurology (Scientific-practical journal) № 2 (6), p. 54-55. Baki -2017. p. 54-55.
8. Самиев А.С., Мавлянова З.Ф. Nutritive Support in Comprehensive Rehabilitation of Children with Cerebral Paralysis // American Journal of Medicine and Medical Sciences 2021. 11(4): 334-339
9. Самиев А.С., Хакимова С.З. Ишемический инсульт у отказавшихся от реабилитации больных кинезотерапией // Журнал кардиореспираторных исследований № 11. 2021. с. 23-24.
10. Самиев А.С., Мавлянова З.Ф. Комплексная реабилитация больных с поясничными спондилогенными радикулопатиями // Science and Education Scientific Journal/ Impact factor 3.848. February 2023/volume 4 ISSUE2: 453-461
11. Захаров В.В. Всероссийская программа исследований эпидемиологии и терапии когнитивных расстройств в пожилом возрасте (“Прометей”) // Неврологический журнал. 2006. Т. 11. - С. 27-32.
12. К. Эрто (C. Heurteaux) а К. Видман (C. Widmann) а Х. Моха у Маати (H. Moha ou Maati) а Х. Квинтар (H. Quintard) а, б К. Гандин (C. Gandin) а М. Борсотто (M. Borsotto) а Ж. Вейсьер (Veysiere) а Б. Онтененте (Onteniente) с, М. Лаздунски (M. Lazdunski) НейроЭйд: способность стимулировать процессы нейропротекции и нейрорепарации // Cerebrovasc Dis 2013; 35(suppl 1): 1—7 DOI: 10.1159/000346228.
13. Christopher L.H. Chen MBCh a,b,*, Qingshu Lu PhD c,d, Rajesh Babu Moorakonda MSc c, Nagaendran Kandiah MBBS d,e,f, Boon Yeow Tan MBBS g, Steven Gayoles Villaraza MD a, Jemelle Cano MD a, Narayanaswamy Venketasubramanian MBBS «Терапия болезни Альцгеймера средством НейроЭйд» (Alzheimer’s Disease Therapy With Neuroaid

- [ATHENE]): рандомизированное двойное слепое исследование с отсроченным лечением//JAMDA 23(2022) 379-386.
14. А. Теадом (A. Theadom) a (ID), С. Баркер-Колло (S. Barker-Collo) b , К. М. Джонс (K. M. Jones) a , П. Пармар (P. Parmar) a , Р. Бхаттачарджи (R. Bhattacharjee) и В. Л. Фейгин (V. L. Feigin) Влияние MLC901 (НейроЭйд ПТМ) на когнитивные функции после черепно-мозговой травмы: пилотное рандомизированное клиническое исследование// a Национальный институт инсульта и прикладной нейробиологии, Школа общественного здравоохранения и психосоциальных исследований, Оклендский технологический университет; и Факультет психологии Оклендского университета, Окленд, Новая Зеландия.
 15. Narayanaswamy Venketasubramanian a Sherry H. Young b San San Tay b Thirugnanam Umaphathi c Annabelle Y. Lao d Herminigildo H. Gane Alejandro C. Baroque Iif Jose C. Navarro f Hui Meng Chang g Joel M. Advincula h Sombat Muengtaweepongsa i Bernard P.L. Chanj Carlos L. Chua k Nirmala Wijekoon l H. Asita de Silva l John Harold B. Hiyadan m Nijasri C. Suwanwela n K.S. Lawrence Wong o Niphon Pongvarin p Gaik Bee Eow q Chun Fan Lee r Christopher L.H. Chen s от лица исследователей CHIMES-E. «Эффективность средства китайской медицины НейроЭйд в восстановлении после инсульта - исследование продолжения терапии» (CHInese Medicine NeuroAiD Efficacy on Stroke Recovery - Extension Study [CHIMES-E]): многоцентровое исследование долгосрочной эффективности // Cerebrovasc Dis 2015;39:309-318 DOI: 10.1159/000382082.
 16. Samiyev A.S., Mavlyanova Z.F. Optimazation of rehabilitation measures for lumbar spondilogenic radikulopathies// Britsh Medical Journal Volume-3, 2023.No 2